

Prenze 15 Dicembre 1846.

3259

Almo Signore.

Mi pervenend la Nota delle Lettere di tenore per proprio Almo ed io mi
 fo un dovere di assicurarla che adempire l'obbligo mio.
 Dolente di non aver potuto leggere in quest'Almo grande un mio verso e
 l'obbligo sono peraltro pronto a riceverlo, leggendo nella propria Adunanza
 Solenne (qualora) altre Lettere più interessanti non desidero già preparate per
 quella (curiosità) l'Elogio del Suo Genitore (conf. Filippo Marti).
 Sarò tempestivo alla Posta delle M. Almo e alla postepo farvi conoscere
 in proposito all'Adunanza, secondo le determinazioni del nostro sig. Presidente,
 per una mia regola; e fattante ho l'onore di confermarvi con sincero ed
 alter Almo.

L. V. Almo, Chirapina

Almo by Luigi di. M. Rodolfi
 Segretario degli Atti della
 Accademia di. Georgofili

Deo Robur
 Albertino de.